

МАЙ ТУШУНЧАСИНИНГ НАВОИЙ ҒАЗАЛИДАГИ ТАВСИФИ

Мусаев Файзулло Оманович

Oriental университети

Араб филологияси кафедраси ўқитувчиси

musayevfayzullo76@gmail.com

Аннотация: Муаллиф ўз мақоласида Алишер Навоий шеърлятига хос бадий жиҳатлардан бири май образи ҳақида тўхталади ва уни А.Навоий ғазаллари тўплами “Хазойинул-маоний”даги бир неча ғазаллардан олинган байтлар асосида таҳлил қилишга ҳаракат қилади.

Калит сўзлар: май, майи ишк, қадах, ваҳдат майи, жом, сингон сафол, дайр, кўнгил кўзгуси.

Аннотация: Автор статьи останавливается в ней на образе “май-вино” в поэтическом творчестве А.Навои и старается раскрыть несколько сторон образа “май-вино” на основе некоторых бейтов, приведенных различных газелей из поэтического сборника А.Навои “Хазойинул-маоний”.

Ключевые слова: май, майи ишк, чаша, ваҳдат майи, чаша, сингон сафол, дайр, зеркало сердца.

Abstract: The author of the article dwells on the image of “may-wine” in the poetic work of A. Navoi and tries to reveal several sides of the image of “may-wine” on the basis of some beits, cited various ghazals from A. Navoi’s poetic collection “Khazoyinul-maoniy”.

Key words: may, mayi ishk, bowl, vahdat mayi, bowl, singon safol, dayr, mirror of the heart.

Ислом оламида шариат ҳукми билан ҳаром қилинган хамр (маст қилувчи ичимлик) нима учун йўқ бўлмади?! Аксинча, деярли

барча мусулмон шоирлар ижодида ўз табиати ва мавқега нисбатан лозим ва лойиқ бўлганидан, ҳар ҳолда, ортиқроқ мақому манзилатларда куйланди?! Куйланди-ю, лекин ўз гирифторини маломатларга қўйди. Тўғри, турли сабаблар билан юзага келувчи кишилар маломатидан, одатда, ҳеч ким омон қолмайди, жумладан, ошиқлар ва, айниқса, майхўрлар. Бу маломатдан омон қолиши учун у, Навоий таъбирича, май жомини юзига доимо қалқон қилиши керак ва бу май шу қадар қизил бўлиши керакки, ўз бўстонини суғорур маҳалда деҳқон ўша майдан бир томчисини сувга қўшиб юборса, эккан сариқ гули қизил бўлиб чиқсин:

Бу фасл ичра маломат тошидин солим бирав қолгай,

Ки чеккай май симурмоқда юзига жоми қалқонин.

Майиким, оташин чиққай сариқ гуллар, агар деҳқон

Томузса қатрайи ондин суворур чоғда бўстонин.

Лекин бундай май борми, бўлиши мумкинми? Бўлса қаерда?.. Кишини ўзига ром этиб, маст қилувчи омил, аввало, фақат хамргина эмас, қолаверса, ишқ ва севги омилининг шавқу завқи ҳам майникидан ортиқ бўлса бор, аммо ундан кам эмас. Шу сабабли

Ишқ аро юз минг маломат ўқиға бўлдум нишон...

Майи ишқ чун Навоийни жаҳонда қилди расво,

Бу қадаҳни, дўстлар, эмди онинг қошидин олинг.

дея шикоят қилган шоир бошқа ўринда:

Ошиқ бўлурда билмадим, мен нотавону хастаким,

Ҳажр ўлса гам куйдургуси, васл ўлса ёр ўлтургуси.

деб зорланади ва излана-излана бошқа ўринда

Жон баса қилдим фидо, оромижоне топмадим...

Деса, яна бир ўринда ҳафсаласи пир бўлган шоир:

Бир камон абрўда тузлукдин нишоне топмадим

дейди. Ниҳоят, умидини узмаган шоир, маъшуқи ҳақиқийни-
ДИЛДОР МАЪБУДини топади:

*Мени бир нома бирла дилбарим ёд этмади ҳаргиз,
Қулин қайғудин ул хат бирла озод этмади ҳаргиз¹.*

Ошиқ кўнгил энди Ҳофиз каби² ўша ДИЛДОРидан бир лаҳза
ҳам ғофил бўлмасликни ўзига шиор этади ва бу йўлда жаҳондан
кечади:

*Десанг, Навоий, жон аро маҳбуб ўлғай жилвагар,
Аввал кўнгил кўзгусидин маҳв айла нақши мосиво (ундан ўзга
орзу)*

ва, керак бўлса, жонини миннатдорлик ила тақдим қилишга
тайёр:

*Васли аро гар ўлтурур, жонимга юз минг шукр эрур,
Чун қолсам ондин бир замон, ҳижрони зор ўлтургуси...*

Ишқ майи шавқу-завқидан мастдек кўринган шоир
маломатчиларга қарата:

*Сен гумон қилгондин ўзга жому май мавжуд эрур,
Билмайин нафй (инкор) этма бу майхона аҳлин, зоҳидо...*

дея ишқ майининг васфу таърифини Ҳазоинул маъонийнинг
биринчи ғазалида қуйидагича баён этади:

***Ашрақат мин акси шамсил-каъси анворул-ҳудо,
Ёр аксин майда кўр, деб жомдин чиқти садо.***

Косадаги қуёш аксидан тўғри йўл кўрсатувчи нурлар чиқди

*Ёринг жамолини кўрмоқчи бўлсанг, уни ишқинг майида кўр,
деб дил жомидин садо чиқти.*

Ғайр нақшидин кўнгул жомида бўлса занги ғам,

¹ Қиёсланг: “Сен ахир шоҳи жаҳоним, мен қулингман не илож”. (Э.Воҳидов)

² حضورى كر همى خواهى از او غافل مشو حافظ متى ما تلقى من تهوى دع الدنيا وأهلها
Ҳофиз Шерозий девони. 1-
ғазалининг охирги байти: “Ҳузуре гар сен истарсан, ундан ғофил бўлма, Ҳофиз,
Учратганда суюқлингни, қўй дунёни ва кеч ундан!”.

Йўқтур, эй соқий, майи ваҳдат масаллик ғамзудо.

*Агар ҳар қандай ўзга орзудан кўнгул жомида ғам занги
қоладиган бўлса,*

*ваҳдат майи (ёр билан бирга бўлиши ишқи)дек ўша ғамни
аритувчи нарса йўқ.*

Эй хуш ул майким, анга зарф ўлса бир сингон сафол,

Жом ўлур гетинамо, Жамшид ани ичган гадо.

*Нақадар яхши ул ишқ майким, унинг идиши ишқдан эзилган
бир синиқ кўнгил бўлса,*

*Ўша майга идиши бўлган дил жоми ўзида жаҳонни кўрсата
оладиган бўлади, уни ичган гадо эса Жамшидга айланади.*

Жому май гар бўйладур, ул жом учун қилмоқ бўлур

*Кўнгил жоми ва ишқ майи агар бундай бўлса, ул жом учун
қилса бўлур*

Юз жаҳон ҳар дам нисор, ул май учун минг жон фидо.

Дайр аро хуш аҳли расво бўлғали, эй муғбача,

Жоми май тутсанг мени девонадин қил ибтидо.

*Бу майхонада ақли расоларни аҳли расво қилиши учун, эй, май
улашувчи йиғишча,*

Жоми май тутсанг, мен - девонадан бошла.

Токи ул майдин кўнгул жомида бўлғач жилвагар

Чехрайи мақсуд, маҳв ўлғай ҳамул дам моадо.

Токи мақсуд чехраси³ кўнгил жомидаги ўша майда

*Кўриниб, жилва қилгач, ундан бошқа орзу қолмайди: ўз ўзидан
йўқ бўлади.*

Ваҳдате бўлғай муяссар май била жом ичраким,

Жому май лафзин деган бир исм ила қилғай адо,

³ Мақсуд чехраси: “Қани энди, бир кўрсам эди”, -деб орзу қилинган Ёр (суфий ошиқ учун Аллоҳ таолонинг) чехраси, жамоли.

*Дилдаги ишқ аро шундай бир васл бирлиги насиб бўладики,
("сен"- "мен"лик тугаб), жом (дил), май (ишқ) демоқчи
бўлган кишига фақат "у"⁴ дейишигина қолади.*

Сен гумон қилгондин ўзга жому май мавжуд эрур,

Билмайин нафй этма бу майхона аҳлин, зоҳидо...

*Сен ўйлаганингдан бошқа майкоса, бошқа май ҳам бор бу
дунёда, эй зоҳид,*

*Билмасдан бундай майхона кишиларини инкор этиб, ярамасга
чиқарма!*

Ташналаб ўлма, Навоий, чун азал соқийсидин

**«Ишрабу ё айюҳал-атишон» (Ичинглар, эй ташналар) келур
ҳар дам нидо⁵.**

Ҳазрат Алишер Навоий ўзининг ушбу ғазалини Ҳофиз Шерозий каби арабча сатр билан бошлаб, арабча сатр билан тугатган⁶.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами.
2. I том. «Бадойиъ ул-бидоя», девон. – Тошкент. 1983.
3. II том. «Наводир ун-ниҳоя», девон.
4. III том. «Ғаройиб ус-сиғар», девон.
5. IV том. «Наводир уш-шабоб», девон.
6. V том. «Бадойиъ ул-васат», девон.
7. VI том. «Фавойид ул-кибар», девон.
8. Ҳофиз Шерозий девони

⁴ “у” сўзи арабчада “хува” бўлиб, ёлғиз талаффуз этилганида ундан “хув” гина қолади. Суфийларнинг зикр ҳалқаси жазавасидаги “хув”, “хув”си шуни англатса керак.

⁵ Алишер Навоий. Хазинул маъоний. Ғаройбус сиғар. 1- ғазал.т

⁶ ألا يا أيها الساقى أدر كاساً وناولها... متى ما تلقى من تهوى دع الدنيا وأهملها Ҳофиз Шерозий девони 1- ғазалининг арабча боши ва охири.

9. Botirovich A. S. TARJIMASHUNOSLIKDA USLUB
MUAMMOSINING O‘RGANILGANLIGI //Ta’lim fidoyilari. – 2022. – T. 18. –
№. 5. – C. 359-362.